

СЎФИ ОЛЛОЁР МЕРОСИНИНГ ТАРИХИЙ ЗАМИНЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922365>

Газиёв З

ЖДПУ каттаўқитувчиси

Аннотация.

Ушбу мақолада XVII-XVIII асрларда Мовароуннаҳрдаги маънавий-маданий ҳаётнинг ўзига хос хусусиятлари ва аллома Сўфи Оллоёр мероси шаклланиши ва ривожланиши билан боғлиқ масалалар таҳлил этилган

Калит сўзлар.

Мовароуннаҳр, маданият, маънавият, муҳит, фан, санъат, меъморчилик, тараққиёт, дин, ахлоқ, мутаассиблик, қадрият, пир, шариат, эътиқод, маърифат.

HISTORICAL GROUNDS OF SUFI OLLOYAR HERITAGE

Gaziev Z

senior teacher of JDPU

Abstract.

This article analyzes the specific features of the spiritual and cultural life in Movarounnahr in the XVII-XVIII centuries and issues related to the formation and development of the legacy of Alloma Sufi Olloyor.

Keywords.

Movarounnahr, culture, spirituality, environment, science, art, architecture, development, religion, ethics, bigotry, value, pir, Sharia, faith, enlightenment.

XVII-XVIII асрларда Мовароуннаҳрдаги маънавий-маданий ҳаётга тўхталадиган бўлсақ, энг аввало, шуни қайд этиш лозимки, ҳукмрон сулола намояндалари, сиёсий ва ҳарбий арбоб бўлиш билан бирга ўз даврларининг етук илм эгалари ҳам эдилар. Уларнинг барчаси туркийдан ташқари форс ва араб тилларини билганлар, шу тилларда хат ёзганлар, дунёвий ва диний илмлардан чуқур билимга эга бўлганлар[5а,б варақлар]. Муқимхон тарихида ёзилишича, Имомқулихон, Назрмуҳаммадхон, Абдулазизхон, Субхонқулихонлар шеърлар ёзганликлари маълум. Субхонқулихон “Нишоний” ва Абдулазизхон “Азизий” таҳаллуси билан ижод қилганлар.

Абдулазизхон насх ва настаълик хатларида ёзишни, мактуб ва иншо машқини замонасининг энг сара алломаларидан ўрганган. Кейинчалик олий ҳукмдор даражасига етишганда, Ҳиндистон, Эрон ва Румга хоҳ туркий, хоҳ форсийда бўлсин, нома битиларкан, уларни ўзи таҳрир қилиб, ёқмаса бошқатдан шахсан ўзи ёзган.

Субхонқулихоннинг катта ва яхши танланган кутубхонаси бўлган. Ўзбекистон Фанлар Академияси Шарқшунослик институтида хон кутубхонасидан олинган бир неча нодир китоблар ва хоннинг ўзи тузган, унга бағишланган ўша замонга доир қўлёзмалар мавжуд.

Бошланғич мактаб ва олий ўқув юрти мадрасаларида диний таълимот негизлари ва адабиёт билан араб, тожик тилларида таништирардилар, мактаб таълимоти диний бўлишига қарамай, классик форс-араб адабиётини тарқатиш ва унинг таъсирини ўтказиш, истисно қилинмасди. Тарихий манбаларда келтирилишича, эски мактабларда Ҳофиз, Бедил билан бир каторда туркий тилда ёзилган асарлар, масалан, Навоий, озарбайжон адабиётининг классиги Фузулий асарлари ўқитилган. Фузулий жуда машҳур эди, унинг асарлари қайта-қайта нашр этилиши фикримиз исботидир[3:593].

Китоб ёзиш, тўшлаш, безаш соҳасидаги анъаналар XVI-XVIII асрларда ҳам давом этгани, айрим хонлар махсус кутубхоналар яратгани ва унда кўшлаб қўлёзмалар тўшланганлиги ҳақида маълумотлар сақлангандир. Масалан, шайбонийлардан Абдуллахон II, Абдулазизхон, аштархонийлардан Субхонқулихон ўз саройларида - Бухорода катта кутубхоналар ташкил этганлар. Умуман китоб санъати, ҳуснихат ва миниатюра соҳасида муҳим ютуқлар қўлга киритилган. Бухоро мактаби фаол равишда ўзини танитган.

Бу ҳақда Президентимиз, “Халқимизда “Оққан дарё оқаверади” деган доно нақл бор. Шу маънода, эл-юртимизнинг қон-қонида азалдан бўлган ақл-заковат, илму маърифат туфайли, ... Ўзбекистонимиз заминидан янги хоразмийлар, берунийлар, улуғбеклар етишиб чиқади ва Ватанимиз шухратини бутун дунёга юксалтиради, деб ишонаман”[1:45],-деган эди. Шу нуқтаи назардан мамлакатимиз ҳудудида XVII-XVIII асрларда яратилган илмий, бадиий-адабий, санъат, меъморчилик, ободончилик каби соҳалардаги ибратли ишлар халқимизнинг миллий-маънавий кадриятли мероси каторидан ўзига хос равишда ўрин эгаллайди.

XVII-XVIII асрлар маънавият майдонига кириб келган шухратли Сўфи Оллоёр ана шу бой маънавий, адабий ва илмий анъанага эга бўлган муҳитда вояга етиб, ўзларининг ўзбек ва тожик тилларида битилган асарлари билан омма ва жамият қалбидан жой олдилар”[2:41].

Мовароуннахрда маънавий-маданий муҳит, мафкуравий ҳаётида олий мусулмон мактаблар - мадрасалар муҳим рол ўйнаган. Аштархонийлар мадрасалар таъсирини мустаҳкамлашга интиланлар. Улар Бухоро, Самарқанд, Тошкент ва Балхда бир қатор янги мадраса ва масжид биноларини қурганлар. Фалсафий асарларда қайд этилишича, ҳақиқий илм ўрнини мусулмон сунний мазҳаби вакиллари эгаллаган. Бу ҳолат илм-фан ривожининг пасайиб кетишига олиб келди. Шунга қарамай, тараққиётнинг тарихий одимини тўхтатиб бўлмаганидек, маънавий бойликларнинг тарқалиши ва йиғилиши жараёни давом этган[4:181].

Мутаассиблик кучайган даврда ҳам халқ орасидан Саидо Насафий ва Турди Фароғий, Бобораҳим Машраб, Хўжаназар Ҳувайдо, Сўфи Оллоёр каби адиб ва шоирлар етишиб чиқди.

Файласуф М.Нуритдинов фикрича, XVII-XVIII асрларда дostonчилик, кўшиқчилик, эртак ва мақолларни ижод қилиш кучайган[6:17-18]. Аштархонийлардан бўлган Субхонқулихон саройида 1692 йилда Муҳаммад Бадеъ ас-Самарқандий томонидан Бухоро поэзиясининг антологияси тузилган. Бу тазкирада ўша давр адабий арбобларидан 150 нафари тўғрисида таржимаи ҳол маълумотлари берилган. Субхонқулихоннинг ўзи ҳам илм-маърифатли ҳукмдор эди. У кўпроқ тиббиётга қизиққан. Маърифатпарвар хонлар саройида тўшланган олимлар, шоир ва адиблар илм-фаннинг турли йўналишлари бўйича ижод қилдилар ва ёзган асарлари билан жаҳон маданияти хазинасига муносиб ҳисса қўшдилар.

Шайбонийлар ва аштархонийлар меъморчилик ишларида ҳам ўзларидан қатор ёдгорликлар қолдирганлар. Бу ишда нафақат сулола намояндалари, балки ўша даврнинг кўзга кўринган йирик зодагонлари, ҳукмдорлари ҳам четда қолмаганлар. Масалан, Самарқанддаги Муҳаммад Шайбоний қурдирган Хония, Абу Сайид номи билан боғлиқ мадрасалар, Регистондаги Ялангтўш Баходир қурдирган Тиллакори ва Шердор мадрасалари, Бухоро шаҳар деворининг таъмирланиши, Мир Араб, Абдуллахон, Модарихон (Абдуллахоннинг онасига аталган), Фатхулла қушбеги, Муҳаммадхожа, Порсо, Жўйбор, Мароқанд, Қулбобо, Кўкалдош мадрасалари, Мадрасаи Калон, Хожа Зайниддин, Баланд, Абдуллахон, Чор Бакр, Кўкалдош масжидлари, заргарлар, саррофлар, телпақфурушлар тимлари, Абдуллахон тими, Тошкентда Кўкалдош мадрасаси, Қаффоли Шоший мақбараси, Бароқхон мадрасаси, Туркистонда (Ясси) Муҳаммад Шайбонийхон масжиди, Балхда қалъа деворининг таъмири (узунлиги 14 км), Абдуллахон, Қулбобо кўкалдош мадрасалари, Кўкалдош масжиди, бир қатор

масжидлар, чорбоғлар, ҳаммомлар, бозорлар, турли шаҳарларда қурилган кўшлар карвонсаройлар ва бошқа қатор қурилишлар шу давр маҳсулидир.

Ўзбек халқининг миллий ва маънавий меросига муносиб ҳисса қўшган кўшлар олиму фузалолари борки, улар орасида сўфий олим ва йирик факих, мутафаккир шоир Сўфи Оллоёр ўзига хос ўрин тутди. Шеърят оламида мутафаккир шоирнинг инсон қалбининг туб-тубига бориб етувчи маънавий-руҳий саботни, ахлоқий покликни улуғловчи, чуқур ўй-андишага солувчи, мукамаллик, чин инсоний гўзалликка чорловчи жозибадор шеърларининг пайдо бўлиши биргина ҳавас ёинки шоирона изланиш ҳосиласи эмаслигини англаб етиш қийин эмас. Табиийки, бундай шеърлар ижодкорнинг бедор, теран тафаккури, қалбининг улуғлиги, поклик, гўзал ҳаётга ошифталиги, тинимсиз меҳнати эвазига дунёга келади. Хўш, замоннинг қайси маънавий эҳтиёжлари ва қандай бадиий-руҳий зарурат уларнинг майдонга келишига сабаб бўла олган?

Сўфи Оллоёр ўзини жамият тақдири учун масъул деб билган ва бу йўлда кураш муқаррарлигини таъкидлаган.

XVI-XVII асрларда Ўрта Осиё, хусусан, ҳозирги Ўзбекистон ҳудудида кучли мавқега эга бўлган нақшбандия ва яссавия мактаблари фаолиятининг сиёсийлашуви натижасида, улар подшоҳлар ва аслзодаларнинг, ҳокимларнинг тарбиячиларига айланиб қолганлар. Халқ орасида ҳақиқий исломий тарбиянинг савиясига эътибор берилмай қолган. Шу хусусда Ш.Сирожиддинов, натижада, оддий халқ ичида юзлаб сохта шайхлар пайдо бўлган. Руҳий-маънавий озукага мухтож аҳоли “улуғ пир”, “дастгир валий” ниқоби остида ташқаридан кириб келган каззоб кимсаларнинг “каронат”ларига ишониб, уларнинг тилёғламалик билан ишонтирилган бидъат таълимотларга эргаша бошлади. Баъзи сохта таълимотлар масалан, “равшания” деган тариқат имом Аъзам мазҳабига тўғри келмайдиган ғояларни сингдиришга ҳаракат қила бошлаган, ҳатто аёллар ва эркакларни бир жойга йиғиб, турли суҳбатлар ташкил қила бошлаган. Бу эса исломга зид урф-одатларнинг жонланиши ва аҳоли ўртасида исломий эътиқоднинг сусайишига олиб келган[7:114-115].

Бу ҳолатлар жамият ижтимоий-маънавий ҳаётида таназзул жараёни бошланганлигидан дарак бера бошлади. Аҳолининг хушёр қисми ўртасида бу вазиятдан безовталиқ бошланиб, инкироздан қутулиш чорасини излай бошлаган. Сўфи Оллоёр ана шу тарихий вазифани ўз зиммасига олган буюк фидойи ватанпарвардир.

Сўфи Оллоёр дастлаб ўтроқ аҳолидан иборат шаҳар, қишлоқлардаги тожик ва ўзбеклар орасида иш олиб борган. Мутафаккир:

Шояд анро авом бихонанд,

Сурат-и эътиқод-и худ донанд.

Мазмуни: Шояд буни оддий халқ ўқиса,

Ўз эътиқодининг моҳиятини билса,-деб таъкидлаган.

Байт мазмунидан англашилган “оддий халқ ичига юриш” мутафаккирнинг бизга маълум таржимаи ҳолига ҳам тўғри келади. Чунки кейинги ҳаёти тўлиғича Бухоро, Самарқанд шаҳар ва қишлоқларида, Қашқадарё ва Сурхондарё даштларида яшовчи, XVI асрда шайбонийларнинг ҳарбий юришлари натижасида Дашти қипчоқдан кўчиб ўтган кўчманчи туркий уруғ-қабилалар орасида ўтган. Шу жиҳатдан ҳам “Маслак ул-муттакин”нинг форсий, “Сабот ул-ожизин” китобининг туркий тилида ёзилишидан кўзланган мақсад аниқ бўлади. Бу икки китобнинг оддий, содда тили ва таъсирчан руҳи халқ мафқурасига тез ва самарали таъсир кўрсатди. Улар ўзига хос панд-насихатнома, ёшларни тарбиялаш дастури, қўлланмаси сифатида ҳар бир хонадонга кириб борди. Мутафаккирнинг:

Ақида билмаган шайтона элдур,

Агар минг йил амал деб қилса елдур,-

каби чақириғи шаҳару қишлоқларда, чўлу саҳроларда, тоғ бағриларида дунё ғамига берилган ҳар бир гумроҳ қалбга акс-садо бериб уларни комиллик, инсонийликка чорлаган.

Хулоса қилиб айтганимизда, XVII-XVIII асрларда Мовароуннаҳрда маънавий-маданий муҳит ўзига хос жамият руҳиятини ифода этган. Бу даврда адабиёт, санъат, меъморчилик, шеърят, тарих, география, фалсафа, ахлоқшунослик, таълим-тарбия билан бирга ижтимоий фикр ўсганлигига гувоҳ бўлинди. Бу соҳада Мовароуннаҳр халқининг турли катламидан истеъдодли ва фавқулодда қобилиятга эга ижодкорлар етишиб чиқди. Улар ўз даврининг мураккаб ва зиддиятли томонларини, халқ тили учидан турган фикр ва муаммоларини кўтариб чиқдилар. Ана шундай мутафаккирлардан бири шоир Сўфи Оллоёр эди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Шавкат Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. –Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017.

2. Валихўжаев Б. Миёнкол адабий мухитида Сўфи Оллоёрнинг мавқеи // Мулоқот журнали. 1996 йил, № 3.

3. И.Мўминов таҳрири остида. Ўзбекистон тарихи. I-том. -Тошкент: “Фан”, 1970.

4. М.Хайруллаев таҳрири остида. Ўзбекистонда ижтимоий-фалсафий фикрлар тарихидан лавҳалар.-Тошкент: “Ўзбекистон”, 1995.

5. Муқимканская история, с. 109; Силсилот ас-салотин, 295 а, б-варақлар.

6. Нуриддинов М. Юсуф Қорабоғий ва Ўрта Осиёда XVI-XVII асрлардаги ижтимоий-фалсафий фикр.-Тошкент: “Фан”, 1991.

7. Шухрат Сирожиддинов. Илм ва тахайюл сарҳадлари. -Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2011.